

ҚОРАҚОЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА МОНБЕЛЬЯРД ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ ДАСТЛАБКИ 100 КУНИДАГИ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

Сарсенбаев Қуўатбай Камалбаевич

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859198>

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси ўзига хос иқлим шароитларида табиий озуқа турларини ҳисобга олиб аралашма озуқалар билан озиклантирилган хориждан импорт қилинган монбельярд зотли сигирларни дастлабки 100 кундаги сут маҳсулдорлиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Калитли сўзлар: Зот, монбельярд, сигир, озуқа, рацион, силос, пичан, шрот, шелуха.

Аннотация. В статье представлены данные о молочной продуктивности коров монбельярдской породы, завезенных из-за рубежа, вскармливаемых смешанные кормами, с учетом видов местных кормов в специфических климатических условиях Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова. Порода, монбельярд, корова, корма, рацион, силос, сено, шрот, шелуха.

Abstract. The article presents data on the milk productivity in the first 100 days of cows of the montbelyard breed imported from abroad, fed with mixed feed, taking into account the types of natural feed in the specific climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan.

Keywords. Breed, montbelyard, cow, feed, ration, silage, hay, shrot, shelukha.

Мавзунинг долзарблиги ва зарурати. Республикамизда аҳоли дастурхонини арзон ва сифатли сут ва сут маҳсулотлари билан барқарор таъминлашни янада яхшилаш мақсадида кейинги йилларда бир қатор тизимли чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Республикамизда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда мустаҳкам озуқа базасини яратиш, хориждан олиб келинган қорамол зотларининг ирсий имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш ҳамда улардан олинадиган авлодларда селекция-наслчилик ишларини яхшилаб, мавжуд зотларни такомиллаштириш, урчитиб кўпайтирилаётган зотларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини ошириб, машинада соғиш ускуналарига мослашувчан сермахсул сигирларнинг сутдор подаларини яратиш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади. Ушбу вазифаларни бажаришда, Қорақалпоғистоннинг шимолий ҳудудларида турли озиклантириш шароитларига боғлиқликда монбельярд зотли сигирларнинг маҳсулдорлигини ташқи муҳит омилларидан фойдаланиб ошириш муҳим амалий аҳамият касб этади ва долзарб ҳисобланади.

Алибаев Н.Б. (2013) хулосасига кўра, монбельярд зотли қорамоллар Францияда XII асрда маҳаллий қизил Эльзасс қорамоли билан швецариянинг симментал зотларини чатиштириб танлаш ва саралаш натижасида яратилган. 1883 йилда Францияда бўлиб ўтган Бутунжаҳон кўргазмасида монбельярд қорамоллари зот деб тан олинди ва шу йили молбельярд зотининг наслчилик китоби чоп этилди. Барча маҳсулдорлик кўрсаткичлари бўйича ўзининг гўшт ва сут маҳсулдорлиги ва сут таркибидаги ёғи бўйича юқори даражадаги сифатлари билан ҳамда пишлоқ ишлаб чиқаришга аъло даражада мослиги

билан қадрланади. Улар чўл худудларидаги қизил–ола қорамолларининг турига узоқ қариндоши бўлиб, ноқулай иқлим ва озуқа шароитларига чидамлилигини сақлаб қолиб, юқори гўшт ва сут маҳсулдорлиги билан машҳурдир.

Ш.Амиров, З.Суёнова, Эгамбердиева З. (2021) хулосаларига кўра, этиологияси бўйича турли типга мансуб сигирлар озуқалардан фойдаланиш самарадорлиги, сут маҳсулдорлиги, озуқани сут маҳсулоти билан қоплаш даражаси, иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари бўйича бир-биридан фарқ қилади. Тажриба гуруҳидаги ўта фаол типдаги сигирлар таъкидланган кўрсаткичлар бўйича ўз тенгқурларникидан устунликка эришган. Сут ишлаб чиқаришнинг самарадорлик даражаси ўта фаол типдаги сигирларда ўрта фаол типдаги сигирларга нисбатан 2,3%га, суст фаол типдаги сигирларга нисбатан эса 3,8% га юқори бўлиб, подаларда ўта фаол типига мансуб сигирлардан унумли фойдаланиш иқтисодий самарали эканлигини кўрсатди.

Ю.П.Алифанова, В.А.Елисеев, А.В.Востроилов, В.В.Алифанов (2015) маълумотларида, монбелярд зотли қорамоллар яхши даражада сут ва гўштдорлик сифатларига эга бўлиб, юқори қийматга эга қорамолдир. Ер юзиде бош сони 1,5 млн.дан ортиқ бўлиб, Францияда 383 минг бош урчитиб кўпайтирилмоқда

Л.Г.Хромова, Е.С.Востроиловлар (2010) қизил-ола қорамолларнинг экстерери нафақат зот ичида насллилик қийматини баҳолашни, балки қорамолларнинг ёшлик даврида тизимлар ичида қариндошлиги бўйича қай даражада ўхшашлиги, типи ва конституциявий хусусиятлари бўйича баҳолаш имкониятларини беради ва бу эса экстерер хусусиятлари, қорамолларнинг тана тузилиши, асосан ташқи кўриниши бўйича гўшт ва сут маҳсулдорлигини башорат қилиш имкониятини яратади деган хулосага келганлар.

М.И.Аширов, Х.А.Доноевларнинг (2020) хулосаларига кўра, қора-ола голштин зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги узвий равишда сервис-даври муддатларига боғлиқ. 46-90 кун сервис-даврига эга етук ёшдаги сигирларнинг сут миқдори 5473,5 кг-ни ташкил этиб, 45 кунгача, 91 ва ундан юқори муддатларга эга тенгқурларникидан тегишлича 499 ва 881,5 кг юқори бўлди. Голштин зотли уч ва ундан юқори лактациялардаги сигирлар киш фаслида туққанда энг юқори сут маҳсулдорлигини юзага чиқардилар.

Х.А.Ғиёсовнинг (2021, 2022) фикрича, селекция-наслчилик ишларида генетик маркерларни қўллаш ҳайвонларнинг маҳсулдорлик ва наслдорлик кўрсаткичларини эрта прогнослаш(башорат қилиш) имконини беради

Н.Р.Рўзиевнинг (2014) қайд қилишига кўра, сигирларнинг маҳсулдорлик даражасига ташқи муҳит омиллари катта таъсир кўрсатади. Яхши даражада озиклантирилган ва юқори тирик вазнга эга сигирлар юқори даражадаги маҳсулдорликни ҳам таъминлайдилар. Сигирларнинг биринчи туғишдаги тирик вазни уларнинг маҳсулдорлик хусусиятларига таъсир этиши аниқланди.

Н.Рўзиев, Ш.Мадрахимовлар (2022) Республикамизга хориждан олиб келинаётган сут-гўшт йўналишидаги гўшт йўналишидаги наслдор буқаларнинг уруғи билан саноат асосида чатиштириш усули, чорвачиликда қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини янада ошириш ва унинг сифатини яхшилашда ҳамда гўшт ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиришда қаратилган муҳим истиқболли усуллардан бири бўлиб ҳисобланади деганлар.

Н.Р.Рўзиев, С.О.Казақоваларнинг (2020) тадқиқотларидан олган натижаларидан хулоса қилишларича, сут ишлаб чиқариш хилига хос бўлган III ва ундан юқори лактациядаги симментал зотли сигирларнинг ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига сут миқдори

ва 100 кг тирик вазни ҳисобига 4%-ли сут миқдори, сут ёғи ва оксили чиқими кўп ишлаб чиқардилар. Шунинг билан бирга, ушбу типга хос сигирлар 1 кг табиий сут ишлаб чиқаришга 0,94 озуқа бирлиги сарфладилар ва бу сут-гўшт ва гўшт-сут типдаги тенгқурларникига нисбатан 0,02 ва 0,04 кам озуқа бирлиги сарфладилар.

Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон Республикаси шароитида монбельярд зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ташқи муҳит омилларидан фойдаланиб ошириш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва услублари

Тадқиқотлар 2023-2025 йилларда Қорақалпоғистон Республикаси Тахиаташ тумани “Аширбой ота чорва” МЧЖ да монбельярд зотли сигирларда ўтказилади. Тадқиқотларда умумий қабул қилинган зоотехникавий, биологик ва статистик таҳлил қоидаларидан фойдаланиш кузда тутилган. Маълумотларининг аниқлиги ва ишончлиги spss (Statistical Paskage for Social Science) компьютер дастури асосида таҳлил қилинади.

Тажриба учун ўхшашлик белгилари бўйича келиб чиқиши, зотдорлиги, ёши, тирик вазни, оналарининг сут маҳсулдорлиги, оталарининг зотини ҳисобга олган ҳолда ҳар бирида 15 бошдан иборат 2 та гуруҳ III ва ундан юқори лактациялардаги монбельярд зотли сигирлар танлаб олинади.

Тажриба гуруҳларидаги сигирларнинг келиб чиқиши ва ота-оналарининг маҳсулдорлиги хўжаликдаги бирламчи зоотехния хужатларидан аниқланади.

Барча гуруҳлардаги сигирларни озиклантириш уларни тирик вазнини, сут маҳсулдорлигини ва физиологик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилди ва уларни асраш шароитлари бир хил бўлди. Сигирлар аралашма типда озиклантирилади.

Тадқиқотларда сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ҳар 10 кунда назорат соғимини ўтказиш, сут таркибидаги ёғ ҳар ойда бир марта, оксил ҳам ҳар ойда бир марта Лактан 4-М милкотестерида аниқланади.

Сут ёғи ва оксили чиқими, 4%-ли сут миқдори, сутдорлик коэффициенти зоотехнияда умумий қабул қилинган усулларда аниқланади. Сутдаги қуруқ модда ва ёғсизлантирилган қуруқ сут қолдиғини, сут қандини аниқлаш Н.В.Барабанщиков (1986) усулида амалга оширилади.

Тадқиқот натижалари

Қорақалпоғистон Республикасининг ўзига хос иқлим ва озиклантириш шароитларини ҳисобга олиб, монбельярд зотли сигирлар учун маҳаллий озуқа турларини ҳисобга олиб, аралашма типдаги озиклантиришни ташкил этишда ушбу минтақада тайёрланган дағал, ширали озуқалардан ҳамда омухта озуқалардан фойдаланилди. I гуруҳдаги сигирлар хўжалик шароитида озиклантирилди. II гуруҳдаги сигирларга озуқа турлари агрегатда майдалаб аралаштириб, аралашма ҳолга келтирилди. Бундай аралашмада фойдаланилган озуқа турлари ва салмоғи I-жалвалда келтирилади.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги монбельярд зотли сигирлар учун озуқа рациони, бир кунда ўртача ҳар бир бошга

Озуқа турлари	I гуруҳ		II гуруҳ	
	хўжалик шаротида		Аралашма типда	
	Миқдори, кг	Озуқа бирлиги	Миқдори, кг	Озуқа бирлиги
Беда пичани	6,5	3,0	4,5	2,0

Шоли сомони	2,5	0,55	2,5	0,55
Буғдой сомони	3,0	0,60	3,0	0,60
Қизилмия (буён)	-	-	3,2	1,0
Қамиш	-	-	3,5	1,2
Силос	24,0	4,8	24,0	4,8
Лавлаги	11,0	1,35	11,0	1,35
Шоли кепаги	-	-	2,2	1,7
Буғдой кепаги	3,0	2,3	2,5	2,0
Шрот	5,0	4,3	4,7	4,0
Шелуха	3,0	1,1	2,5	0,9
Озуқа бирлиги		18,0		20,1

1-жадвал маълумотларидан кўринишича, сигирларни аралашма типда озиклантиришда асосан маҳаллий озуқа турлари ҳисобга олинди, шу жумладан маҳаллий озуқалардан қамиш ва буённинг ва шоли кепагининг киритилиши ва улар майдаланиб аралашма ҳолда сигирларга тарқатилиши муҳим аҳамият касб этади.

Сигирлар лактациясининг дастлабки 100 куни мобайнида сут маҳсулдорлигини ўрганиш уларнинг серсут қилиш имкониятини ва маҳсулдорлиги бўйича ирсий салоҳиятини ўрганиш ва баҳолашда катта аҳамиятга эгадир. Биз шу нуқтаи назардан тадқиқотларимизда турли озиклантириш шароитларида сигирларни лактациясининг дастлабки 100 куни мобайнидаги сут маҳсулдорлигини ўргандик. Унинг натижалари 2-жадвалда келтирилади.

2-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги сигирлар лактациясининг дастлабки 100 кунда сут маҳсулдорлиги, (n=15)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	I		II	
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	C v, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	C v, %
Сут миқдори, кг	1905,0±0,956	8,19	2167±1,104***	9,10
Сут таркибидаги ёғ, %	3,90±0,038	3,75	3,86±0,031	3,07
Сут таркибидаги оқсил, %	3,58±0,028	3,02	3,60±0,031	3,32
Сут ёғи чиқими, кг	74,30±0,376	6,08	83,6±0,572***	6,71
Сут оқсили чиқими, кг	68,20±0,362	5,09	78±0,649***	4,22
4 %-ли сут миқдори, кг	1857,4±0,940	7,50	2091,1±0,593***	8,11
Қуруқ модда, %	12,52±0,107	3,32	12,58±0,110	3,39
ЁҚСҚ, %	8,48±0,033	1,49	8,52±0,033	1,48

Изоҳ: ***P>0,999

1-жадвалдан кўринишича, аралашма озиклантирилган II гуруҳ сигирлари лактациясининг дастлабки 100 куни мобайнидаги сут миқдори 2167 кг, сут ёғи чиқими 83,6 кг, сут оқсили чиқими 78,0 кг, 4%-ли сут миқдори 2091,1 кг ташкил этиб I гуруҳдаги сигирларга нисбатан тегишли равишда 262 кг (P>0,999); 9,3 кг (P>0,999) ва 9,8 кг (P>0,999) юқори бўлди. Ҳар иккала гуруҳдаги сигирлар сутининг табиқидаги қуруқ модда ва ёғсизлантирилган сут қолдиғи меъёр талаблари даражасида бўлди.

Сигирлар маҳсулдорлиги лактациясининг дастлабки 90 куни мобайнидаги сут маҳсулдорлик даражасига боғлиқ эканлиги ва юқори маҳсулдорликка эга сигирлар озукани сут билан яхши даражада қоплаш хусусиятларига эга бўлиши [40; 20 б.] тадқиқотларида ҳам аниқланган.

Хулоса. Бу маълумотлар сигирларнинг лактациясининг дастлабки 90 кундаги сут маҳсулдорлиги даражаси, уларнинг биринчи туғишидаги тирик вазнига ҳам боғлиқ эканлигидан далолат беради ва юқори тирик вазн билан туққан сигирларни ушбу даврда серсут қилиш уларнинг маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятларини юзага чиқаришининг имкониятлари кенг эканлигини кўрсатади.

REFERENCES

1. Алибаев Н.Б. Молочная продуктивность коров симментальской породы разной селекции. // Известия Оренбургского ГАУ. – 2013. - №6(44). – С. 102-103.
2. Амиров Ш.Қ., Суюнова З., Эгамбердиэва З. Чорвачилик ва наслчилилик иши. Ж. №04.2021. 7-10 б.
3. Алифанова Ю.П., Елисеев В.А., Востроилов А.В., Алифанов В.В. Продуктивность и технологические свойства молока животных монбельярдской породы отечественного и импортного происхождения. // Вестник Воронежского госагроуниверситета. 2015 г., №2. с. 25-28.
4. Аширов М.И., Доноев Х.А. Турли омилларга боғлиқликда қора-ола ва гоштин зотли сигирларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари. // Чор ва насл иши. Ж. №06. 2020. 11-14 б.
5. Л.Г. Хромова, А.В. Востроилов, Е.С. Жаринов // Зоотехния. 2010 г., №3. С.6-8.
6. Гиёсов Х.А. “Қорамолларнинг электрон базаси яратилади”, Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж., 2021 йил 9-сони, 20 бет.
7. Гиясов Х.А. “О проекте молекулярно-генетические исследования Бушууевской породы Узбекистана” Ж. ”Техника и технологии в животноводстве” №4(48) 2022. М. ISSN 2713-2064.
8. Рўзибоев Н., Мадрахимов Ш. (2022) лар Турли генотипга мансуб монбельярд зотли бузоқларнинг экстерер кўрсаткичлари. Чорвачилик ва наслчилилик иши. Ж., №05, 2022. 7-9 б.
9. Рўзибоев Н.Р. Зависимость молочной продуктивности коров от их живой массы. Ж. // Молочное и мясное скотоводства, №4, 2014, с.32-33.
10. Рўзибоев Н.Р., Казақова С.О., Сигирларнинг сутдорлик коэффициенти ва озукани сут билан қоплаш хусусиятлари. // Агро илим. Ж. №6. 2022 йил. б 42-43.